

கோதையின் பாவை எனும் பக்திப் பாதை

முனைவர் ப. கோமதி சுப்பிரமணியம்

தமிழ்த்துறைத் தலைவர் மற்றும் இணைப்பேராசிரியர்
நந்தா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, ஈரோடு

ஆய்வுச்சுருக்கம்

மனித வாழ்க்கையில் முக்கிய பங்களிப்பாக அமைவது சமங்களாகும். ஆதி காலத்தில் இயற்கையை வணங்கிய மக்கள் பல்வேறு சமயங்களை உருவாக்கினர். அவ்வகையில் தமிழரிடையே ஆதி சமயங்களாக ஆசுவீகம், சமணம், பௌத்தம், சைவம், வைணவம் என பல சமயங்கள் தோன்றின. அதன்படி நமக்கு கிடைத்த முதல் நூலான தொல்காப்பியப் பதிவின் படி மாயோன், சேயோன், வேந்தன், வருணன் போன்ற தெய்வங்கள் அந்தந்த திணைகளின் தெய்வங்களாக அடையாளப் படுத்தப்பட்டுள்ளன. பழந்தமிழ் இலக்கண நூலான இத்தொல்காப்பியத்திலேயே திருமால் வணக்கம் பேசப்படுகின்றது. அந்தவகையில் திருமால் வழிபாடு என்பது மிக பழமைமையான வழிபாடு என்றே சொல்லலாம் ஆதியிலேயே மாயோனாக முல்லை நிலத்து ஆயர்களின் இறையாக விளங்கிய திருமால் தொன்றுத் தொட்டு ஆயர்களின் பெருந்தெய்வமாய் விளங்குகின்றார். இதனை மையமிட்டே திருமாலையும் திருமாலின் இறையாண்மையையும் வளர்ப்பதில் ஆழ்வார்களும் முக்கிய பங்கு வகித்தனர். ஆழ்வார்கள் வைணவத்தை வளர்க்க தமிழ் பாசரங்களை பாமாகலைபாடி பக்தி தமிழுக்கு புகழ் சேர்த்தனர். அவர்களுள் சிறிய பெண்ணாகவும் திருமாலின் விருப்பத்திற்குரிய பூமாதேவியுமான ஆண்டாள் நாச்சியாரின் பங்களிப்பு மிக்க ஏற்றம் உடையது. பன்னிரு ஆழ்வார்களில் ஆண்டாள் நாச்சியார் நாராயணனை நினைத்து திருப்பாவையையும் நாச்சியார் திருமொழியையும் இயற்றி பெருமை சேர்த்தாள். ஆண்டாள் தம் பாடல்களின் வழி சமுதாயம் உய்ய தன்னலமில்லா பக்தியின் அவசியத்தையும் அதன்வழி பெண்ணியத்தின் ஆளுமையையும் மிக அழகாக வெளிப்படுத்தியவர். ஆண்டாள் அருளிய நாச்சியார் திருவாய்மொழியில் உள்ள தனித்தன்மையினையும் ஆண்டாளின் தமிழ் பக்தி மார்க்கத்தையும் ஆய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

திறவுச் சொற்கள்: முன்னுரை, பாவை நோன்பு விளக்கம், பாவைப்பாட்டு தோற்றம், பாவை நோன்பின் நெறிகள், ஆண்டாளின் வேண்டுகூள், நிறைவுரை

முன்னுரை

சந்தம் பொலியும் பாமாலையாக தமிழ் இலக்கியத்தை குறிப்பாக இடைக்கால இலக்கியத்தை அதுவும் வைணவ இலக்கியத்தை அணி செய்து நிற்பது திருப்பாவை. பெண்மைக்குரிய காதலைத் தெய்வக்காதலாக்கிய பெரியாழ்வாரின் வளர்ப்புப் பெண்க்கொடி அவளுடைய தூய்மையான உள்ளத்தில் ஊற்றெடுத்தக் காதல் திருப்பாவை. நாச்சியார் திருமொழி என்னும் அழகிய பாமாலைகளாக வடிவெடுத்திருக்கிறது.

தன்னையறியாமலேயே ஆவேசத்தில் வருகிற பாட்டுக்களில் தான் கவிதையின் முதிர்ச்சியைக் காணமுடிகிறது. நீல நிறவண்ணனின் காட்சியில் தன்னையே பறி கொடுத்தவராதலின் அவனையே நோற்று கணவனாக அடைய வேண்டுமென்று ஆண்டாள் எண்ணினார். அவ்வுணர்ச்சியிலிருந்து புறப்பட்டுச் சிந்தியலை தாம் அருட்பாடல்களாகத் திகழ்கின்ற அவரது பாடல்கள்.

உண்பதற்கும் உறங்குவதற்கும் மட்டுமல்லாமல் ஆன்மீக வளர்ச்சி பெற்று இறைவனை அடையச் செய்வதற்குமே மனித வாழ்வு என்னும் ஆன்றோரின் கருத்துக்கேற்ப ஆண்டாள் பாடல்கள் அமைந்து கொள்கைகளைச் சிறப்பாக வெளிப்படுத்துகின்றது. ஆழ்வார்களும், நாயன்மார்களும் பல்வேறு விதமாகக் கூறினாலும் மக்கள் அனைவராலும் பின்பற்றப்படுவதற்கு எளிமையானதும், உறுதியானதுமான முறைகளை எடுத்தியம்புகின்றது.

உலகத்தையும், உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஓவ்வொரு அணுவையும் ஆட்டுவித்துத் தத்தம் வேலைகளைச் செய்ய வைக்கவும் உடலியல், உயிரியல் கூறுகளில் அன்றாடச் செயல்கள் நடைபெறவும் காரணமாக கண்ணுக்குப் புலப்படாத சக்தி ஒன்று உள்ளது. அந்த சக்தி தான் கடவுள், தெய்வம், இறைவன், பரம்பொருள் என்னும் பல்வேறு சொற்களால் குறிப்பிட்டு வணங்கப்படுகிறது. அனைத்தையும் கடந்தும் உள்ளாகவும் இருக்கக்கூடிய அப்பரம் பொருளை உருவமாகவும் அருவமாகவும் காணுகின்றோம். உருவத்தை சகுணப்பிரம்மம் என்றும் அருவத்தை நிர்க்குணப் பிரம்மம் என்றும் கூறுவர். ஆயினும் கடவுள் என்பவர் ஒருவரே ஆவார். அனைத்து உலகத்திற்கும் ஆதியான அவ்விறைவனசை சச்சிதானந்த சொரூபன் என்பார். “எல்லாவற்றையும் கடந்து நிற்பதும் எல்லாவற்றின் உள்நிற்பதும் தான் பரம்பொருளின் முடிந்த லட்சணமாக ஒப்புக்கொள்ளப்படலாயிற்று கடுள்ஸ்ரீ கடவுள் என்ற சொல் இதனை ஒருவாறு

உணர்த்தும் இது தான் புரணவியாகம் என்று பேசப்படும்” (தோ.ந. வீரராகவன், ஆழ்வார்கள் வரலாறு ப.85)

நிலவுலகத்தில் வாழும் மக்கள் இறைவனின் அருளைப்பெறுவதற்குப் பல்வேறு வழிகளில் முயலுகின்றனர். அவ்வழிகள் கர்மம், ஞானம், பக்தி, ஐதியானம், யோகம் என ஐவகையாகச் சுட்டப்படுகின்றன. இவ்வைந்து வழிகளும் பரமான்மாவாகிய இறைவனுடன் சீவான்மாவாகிய உயிர்களைச் சேர்க்கப் பயன்படுகின்றன. இந்த ஐவகை வழிகளும் அனைவராலும் ஒருசேரப் பின்பற்ற முடியாமல் இருக்கலாம். எனவே இவற்றுள் ஏதேனும் ஒரு வழியைப் பின்பற்றினாலே போதும் என்பர் ஞானிகள் அதற்கேற்ப பக்தி நெறியே உலகினர் அனைவரும் கடைபிடிக்க உகந்ததாய் அமைந்தது. அப்படிப்பட்ட நிலையில் ஆண்டாளின் பாவை நோன்பைப் பற்றி கூறப்படுவதே இவ்வாய்வின் நோக்கமாகும்.

பாவை நோன்பு விளக்கம்

மார்கழி மாதத்திற்கு மற்ற அனைத்து மாதங்களைக் காட்டிலும் பல சிறப்புக்கள் உண்டு. தைமாதம் முதல் ஆனிமாதம் வரையில் ஆறுமாதங்கள் சுரியனுடைய உத்திராயணம். அது தேவர்களுக்குப் பகல், ஆடி மாதம் முதல் மார்கழி வரையில் ஆறுமாதங்கள் தட்சிணாயணம். நமக்குக் கடவுள் வழிபாட்டுக்கு சிறந்த நேரமாக அதிகாலை நான்கு மணியிலிருந்து ஆறு மணி வரையில் பிரம்மமுகூர்த்தம் என்று கருதப்படுவது போல, தேவர்களுக்கு மார்கழி மாதம் என்று கருதப்படுவது போல, தேவர்களுக்கு மார்கழி மாதம் முழுவதும் பிரம்மமுகூர்த்தம் என்று கூறுகின்றனர் ஞானிகள். அதனால் தான் “மாதங்களில் நான் மார்கழியாய் இருக்கின்றேன்” என்று கண்ணனாகிய இறைவன் கூறியதாகச் சொல்வர். இம்மாதத்தின் சிறப்பைப் பற்றி “இறைவன் கீதையை உபதேசம் செய்ததும், ஸ்ரீ ஆண்டாள் பாவை நோன்பை நிறைவு

செய்ததும் மார்கழியில் தான். வைகுண்ட ஏகாதேசி, பரமபத வாசல் திறப்பு, போகிப் பண்டிகை முதலிய சில சிறந்த நாட்கள் இம்மாதத்தை அழகுபடுத்துகின்றன. மேலும் இம்மாதம் முழுவதுமே பூசைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மார்கழித் திங்களின் முப்பது நாடும் திருமால் கோவில்களிலும் பக்திமாண்களின் இல்லங்களிலும் திருப்பாவை பாடப்படுகிறது. என்று கூறுகின்றனர்.

முன் காலத்தில் இளம்கெண்கள் அதிகாலையில் எழுந்து, அருகிலுள்ள தம் தோழிகளையும் எழுப்பி அழைத்து கொண்டு கூட்டமாக ஆற்றிற்கோ, அருவிக்கோ, பொய்கைக்கோ சென்று நீராடிவிட்டு வீட்டிற்குத் தண்ணீர் எடுத்து வருவர். நாள்தோறும் இவ்வாறு செல்பவர்கள் மணலில் விளையாடும் பொழுது, தாம் மணலில் பிடித்தமைத்த உருவங்களுக்கு மலரிட்டு வழிபட்டு விளையாடிய விளையாட்டு பிறகு ஒரு நோன்பாக உருவாயிற்று என்று மார்கழி நோன்பின் தோற்றம் பற்றிக் கூறுவர்.

மார்கழி மாத நோன்பு பழங்காலத்திலிருந்தே நம் நாட்டில் நடைபெற்றிருக்கிறது என்பதை, “ஆதியில் சமய சமயத்தவரே தங்கள் சமயத்தைச் சார்ந்த பாவை என்ற பிரபந்தத்தைப் பாராயணம் செய்து மார்கழி நோன்பைக் கொண்டாடி அருக்கின்றார்கள்.” என்னும் கூற்றின் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. “எல்லா யாகங்களையும் செய்வதை விடவும் அனைத்துத் தீர்த்தங்களில் நீராடுவதை விடவும் மிகுதியான புண்ணிய பலாபலனை மார்கழி மாதத்தில் ஒருநாளில் செய்யும் வழிபாட்டில் பெறலாம்” என்றும், “எட்டு மாதங்களில் செய்த இறை வழிபாடுகளின் பலன்களை விட மிகுதியான பலனை மார்கழி மாதத்தின் ஒரே ஒரு வழிபாட்டால் பெறலாம்” என்றும், கோகுலத்தில் இருந்த ஆயிரக் கணக்கான கோபியர்கள் எம்பெருமான் மீது காதல் கொண்டிருந்ததாகவும் அவர்களிடம் இறைவன் மார்கழியில் அதிகாலையில் நீராடுமாறு கூறியதாகவும்,

கோபியர்களும் அதைப் போலவே மார்கழியில் அதிகாலையில் நீராடினதாகவும் பலவிதமாக மார்கழி நோன்பின் சிறப்பு குறிப்பிடப்படுகின்றது.

மலையாள நாட்டில் தனுர்மாதத் திருவாதிரையில் மகளிர் மட்டும் மார்கழி நோன்பை காமன் பண்டிகையாகக் கொண்டாடுகின்றனர். அப்பொழுது மன்மதனிடம் தாங்கள் விரும்பும் கணவரை, தங்களைவிட்டுப் பிரிந்த கணவரைத் தங்களுடன் சேர்த்து வைக்கத் துணை செய்யுமாறு வேண்டிக்கொள்ளுவர். தமிழ் இலக்கியங்களில் சிந்தாமணியில் சுரமஞ்சரி சீவகனை விரும்பி காமனுக்கு நோன்பு நோற்றதை,

தாமரைச் செங்கட் செவ்வாய்த் தமனியைக் குழையினாயோர்

காமமிங் குடையேன் காளை சீவகன கலஞ்சேர்த்தின்

மாமணி மகரம்பு வன்சிலைக் கரும்பு மான்றேர் பூமலி மார்ப வுவுரோடும் பொலியவென்றார் என்னும் பாடல் வாயிலாகவும் பெருங்கதையில் பதுமாவதி உதயணனுக்காகக் காமனுக்கு நோன்பு நோற்றதை,

அல்லோர் பிறருல்சொல்லுவனர் போயபிற் கோலக் காமன் கோட்டத் தகவயின் மாலையாமத்து மணிவிளக்கி ௩ இ

மோகத்தான முற்றிழை கழிந்த பின் என்னும் பாடலின் வாயிலாகவும், சிலப்பதிகாரத்தில் கோவலனைப் பிரிந்து வாழ்ந்த கண்ணகி மீண்டும் தன் கணவனை அடைய வழிபடும் பொருட்டு காமவேளின் கோட்டத்திற்கு தேவந்தி அழைத்தமையை,

சோம குண்டம் சுரிய குண்டம் துறை மூழ்கிக் காம வேள் கோட்டம் தொழுதோர் கணவரோடு தாம் இன்புறுவர் உலகத்துத் தையலார்

போகம்செய்யுமியினும் போய்ப்பிறப்பர் என்னும் பாடல் வாயிலாகவும் அறிந்து கொள்ளலாம். இவற்றையெல்லாம் நோக்க, பழங்காலத்தில் இறையருளை வேண்டி மகளிர் நோன்பு நோற்றல் வழக்கத்திலிருந்தமையை உணரமுடிகிறது.

இந்து சமயத்தைச் சார்ந்தவர்களுக்கு பாலை நோன்பு நோற்கும் மார்கழி மாதம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருப்பது போலவே, கிறித்தவ சமத்தவர்களுக்கும் இயேசு கிறித்து அவதரித்த மார்கழி மாதம் சிறப்புடையதாகக் கருதப்படுகிறது. சைவ சமயத்தைச் சார்த்தவர்களும் மார்கழி மாதத்தில் மாணிக்கவாசகர் அருளிச் செய்த திருவெம்பாவை, திருப்பள்ளியெழுச்சிப் பாடல்களைப் பாடி நோன்பிருப்பதும் வழக்கமாக இருந்து வருகிறது.. பக்திப் பரவசத்துடன் மாணிக்கவாசகர் தன்னைப் பெண்ணாகக் கற்பனை செய்து கொண்டு மார்கழி நோன்பிருப்பதன் பொருட்டு திருவெம்பாவைப் பாடல்களைப் பாடும் பொழுது-சிவனடியார்களையே கன்னியர்கள் மணந்து கொண்டு தம் கணவரோடு கூடி, சிவனை வழிபட்டு வாழ விரும்புவதை,

உன்னடியார் தாள் பணிவோம்!

ஆங்கவர்க்கே பாங்காவோம்!

அன்னவரே எம் கணவராவார்!

அவருகந்து சொன்ன பரிசே!

தொழும்பாய்ப் பணி செய்வோம்!

என்றும்

என் கொங்கை நின்னன்பர்

அல்லார் தோள் சேரற்க!

என்றும் பாடியிருப்பதன் வாயிலாக அறிய முடிகிறது.

பாவைப்பாட்டு-தோற்றம்

தொல்காப்பியத்தில் பாவைப்பாட்டு பற்றிய குறிப்புகள் இல்லை. சங்க இலக்கியங்களில் தைந்நீராடல் பற்றிய குறிப்புகள் உள்ளன.. அம்பா ஆடல் என்றும், மார்கழி நோன்பு என்றும், தைந்நீராடல் என்றும் குறிக்கப் பெறும் பாவை நோன்பும் நோற்று இறையருளைப் பெறுவது வழிபாட்டு முறைகளுள் ஒன்றாக்கப்பெறுகின்றது. இதன் அடிப்படையில் எழுந்தனவே இப்பாவைப் பாடல்கள் என்பர். பிங்கல நிகண்டு பெண்பாற் பாட்டு வகைக்குள்ள இலக்கணத்தை,

பேணுஞ் சிறப்பிற பெண் மகவாயின்

மூன்றா மாண்டில குழமணமொழிதலும்

ஐந்தின் முதலா ஒன்பதின் கானும்
ஐயங்கணைக் கிழவனை ஆர்வமொடு நோற்றலும்
பனி நீர் தோய்தலும் பாவையாடலும்

என்று கூறுவதாகக் குறிப்பிடுவர். பாவையும் பந்தும் மகளிரது ஆட்டங்கள் என்பதற்று சங்க இலக்கியத்தில் நிறையச் சான்றுகள் உள்ளன. மேற்கண்ட பாடலில் வரும் பனிநீர் தோய்தல், பாவையாடல் என்பன பாவை நோன்பினையே குறிக்கின்றன என்று கருதவும் இடமிருக்கின்றது. யாப்பருங்க விருத்தியுள் காணப்படும்.

கோழியுங் கூவின குக்கில ழைத்தன
தாழியு ணீலத் தடங்கணீர் பொதுமினோ
ஆழிசுழ் வையத் தறிவனடி யேத்திக்
கூழை நனையக் குடைத்து குளிர் புனல்
ஊதியுண் மன்னுவோம் என்றேலோ ரெம்பாவாய்
என்னும் பாவைப் பாடல் ஒருசில மாறுபாடுகளுடன் யாப்பருங்கலக் காரிகையில் “ஒப்பு” என்பதற்குச் சான்றாக,

கோழியுங் கூவின குக்கில் குரல் காட்டுந்
தாழியுள் நீலத் தடங் கணீர் பொது மினோ
ஆழிசுழ் வையத்தெம் அண்ணரடி யேத்திக்
கூழை நனையக் குடைந்துங் குளில் புனல்
ஊழியும் மன்னுவா மென்றேலோ ரெம்பாவாய்

என்று காணப்படுவதாகக் கூறுவர் சான்றோர். மேலும் முற்காலத்தைச் சேர்ந்த சமணத் திருவெம்பாவை ஒன்றும் கிடைத்துள்ளதாகக் கூறுவர். அம்பா ஆடல் என்றும், மார்கழி நோன்பு என்றும் தைந்நீராடல் என்றும் குறிக்கப்பெறும் பாவை நோன்பு நோற்று இறையருளைப் பெறுவது வழிபாட்டு முறைகளுள் ஒன்றாகக் குறிக்கப் பெறுகின்றது. நாடு செழிக்க நல்ல மழை பொழிய வேண்டும் என்றும், இம்மையில் எல்லாவகைச் செல்வங்களும் பெற்று நல்வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் என்றும் மகளிர் தாம் விரும்பும் கணவரை அடைய வேண்டும் என்றும் கொண்டாடும் நோன்பே பாவை நோன்பாகும். இதையே ஆண்டாள்,

திங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாரி பெய்து
ஓங்கு பெருஞ் செந்நெலூடுகயலுகளப்

புங்குவளைப் போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்பத்
தேங்காதேபுக்கிரந்து சீர்த்த முலை பற்றி
வாங்கக் குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள்
நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோ ரெம்பாவாய்

- திருப்பாவை. பா.3

என்று பாடுவதைக் காணலாம். சடங்குகளறிந்த முது பெண்டிர் நோன்பிருக்கும் முறைகளைக் குறிக்கிட்டுக் காட்டிய நெறிப்படி பனிமிகுந்த காலை நேரத்தில் நீராடிவிட்டு நோன்பு நோற்பர் என்பது திருப்பாவை. திருவெம்பாவை நூல்களால் நன்கு விளங்குகிறது. இதையே “மேலையார் செய்வனகள்” - மே.நூ.பா.26 என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆண்டாள். நீராடலுக்கு எனந்தகாலம் விடியற்காலை நேரம் என்பது “நாட்காலே நீராடி” - (மே.நூ.பா.2) என்று குறிக்கப்படும் தொடரால் உணரலாம் கதிரவன் தோன்றுவதற்கு முன்பே இந்நீராட்டம் முடிந்துவிடும். இதை ஞாயிறு காயா நளிமாரிப் ஆதிரை மாயிருந் திங்கள் மறுநிறை ஆதிரை அம்பா ஆடலின் ஆய்தொடிக் கன்னியர் முனித்துறை முதல்வியர் முறைமை காட்டப் பனிப் புலர்பு ஆடி.....

- பரிபாடல், பா.1

என்று பரிபாடல் கூறுவதாலும் அறிய முடிகிறது.

பாவை நோன்பிற்காண நெறிகள்

பாவை நோன்பிற்குரிய நெறிகளாகக் காலையில் நீராடுதல், பரமனடி பாடுதல், செய்யத்தகாத செயல்களை அறவே நீக்குதல், நெய், பால் உண்ணாதிருத்தல், மையாலும் மலராலும் உடம்மை அலங்கரித்துக் கொள்ளாதிருத்தல், அறச்செயல்களைச் செய்தல் ஆகியவற்றை புறங்கூறாமலிருத்தல் ஆகியவற்றை வழிபாட்டு முறையில் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆண்டாள்,

பையத்துயின்ற பரமனடி பாடி

நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி
மையிட்டெழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம்

செய்யாதன செய்யாமல் தீக்குறளைச்
சென்றோதோம்

ஐயமும் பிச்சையும் ஆம்தளையும் கைகாட்டி
உய்யுமா றெண்ணி உகந்தேலோ ரெம்பாவாய்.

- திருப்பாவை. பா.2

என்று பாடுகிறார். “புறந்தாய்மை நீரான் அமையும்” என்றார் திருவள்ளுவர் “அழகும் ஆரோக்கியமும் அமைவதற்குத் தினமும் காலையில் குளிர்ந்த நீரில் குளிப்பது அவசியம் என நமது முன்னோர்கள் அறிவுறுத்தியிருக்கிறார்கள். சுகமுள்ள காலத்திலும் பிணியுள்ள காலத்திலும், சுத்தமான தண்ணீர் தாகந்தவிர்க்குமாறு கடவுள் அருளும் திவ்விய ஆசிர்வாதங்களில் ஒன்று. அது ஒரு தெவிட்டாத பொருள். அதன் வெளிப்பிரயோகமானது இரத்த ஓட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு எளிதான வழிகளில் ஒன்று புறத்தாய்மை உடல் நலனுக்குப் பெரிதும் துணை புரிவதாகும். வியர்வை நாற்றத்தைப் போக்கி உள்ளத்திற்கு ஆரோக்கியம் அளிக்கக் குளிப்பு இன்றியமையாதது” என்பார். ஆகவே இந்த உடலைச் சுத்தப்படுத்தி தகுந்த நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டிய கடமையை ஆண்டாள் நோன்பின் தொடக்கத்திலேயே உணர்த்துவதாகக் கருத இடமிருக்கின்றது.

மार्கழி நோன்பு நோற்குமுகத் தான் பாவைப் பாடல்களைப் பாடிய ஆண்டாள்.

“நீராடப் போதுவீர்” (திருப்பாவை பா.1)

“நாட்காலே நீராடி” (மே.நூ பா.2)

“சாற்றி நீராடினால்” (மே.நூ பா.3)

“மார்கழி நீராட” (மே.நூ.பா.4)

என நீராடுவதைக் குறிப்பிடுவதன் மூலம் அறியலாம்.

ஆண்டாளின் வேண்டுகல்

ஆண்டாள் கண்ணனை விரும்பிப் பாடல்கள் பாடியிருந்தாலும் உலக நன்மைகள் பற்றிய எண்ணம் அவரது சிந்தையில் நிரம்பி இருந்ததை இறைவனிடம் அவர் வேண்டும் வரங்களை வரிசைப்படுத்திப் பார்ப்பதன் மூலம் உணர்ந்து கொள்ளலாம்.

1. மாதம் மும்மாரி மழை பொழிந்து உலகம் செழித்து நீங்காத செல்வம் நிறைய வேண்டும். மும்மாரி என்பதற்கு விளக்கமாக “பேய்ந்தும் கெடுத்தது தீய்ந்தும் கெடுத்தது என்பதாக இல்லாமல் ஒரு நாள் மழையும் ஒன்பது நாள் வெயிலுமாக மாதத்திற்கு மூன்று மழை என்பதாகப் பெய்வதாம்” (கு.சங்கர நாராயணன் ஸ்ரீ ஆண்டாடும் திருப்பாவையும் ப.29) என்று கூறுவர். அதனால் நீர்வளம், நிலவளம் பெருகி, பசுக்கள் அளவிறந்து பால் கொடுக்கும் வண்ணம் எல்லாவிடத்தும் நீங்காத செல்வம் நிறைய வேண்டும்.
 2. பாவையர் நோன்பால் இறைவன் மகிழ்ந்து உலகம் செழிப்படைய மழை பொழிய அருள்வேண்டும்.
 3. செய்த பிழைகளும் இனி அறியாமல் ஏற்படப் போகும் குற்றங்களும் தீயில் கருகும் தூசாக எரிந்து ஒழிய வேண்டும்.
 4. இறையருளால், சாபங்கள் நீங்க வேண்டும்.
 5. எண்ணிய காரியங்கள் கைகூட வேண்டும்.
 6. அனைவரும் கூடியிருந்து மகிழ்ந்துண்டு, ஆடை அணிகலணிய அருள வேண்டும்.
 7. தகாத வழியில் சென்றிருந்தால் மன்னித்தருள வேண்டும்.
 8. வேண்டாத எண்ணங்களை ஒதுக்கிட அருள வேண்டும்.
 9. இறைவனின் அருளால் எங்கும் கருணை மழை பொழிந்து அனைத்துபயிர்களும் இன்பமுற வாழ வேண்டும்.
- என்பன போன்ற கோரிக்கைகளை ஆண்டாள் இறைவன் திருமுன்னர் வைத்து இப்பாடல்களைப் பாடியுள்ளார். “பாவங்கள் தீர்க்கும் பரமன் அடி காட்டும், வேதம் அனைத்துக்கும் வித்தாகும்” (கு.சங்கர நாராயணன் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் வரலாறு ப.121)

நிறைவாக

ஆண்டாள் ஆழ்வார்கள் காலம், கி.பி. ஐந்தாம் நூற்றாண்டிலிருந்து எட்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி வரை என்றும் மகளிருக்கான பாவை நோன்பு பழங்காலத்திலிருந்தே வளர்ச்சியுற்று வந்துள்ளது என்றும், மலையாள நாட்டில் இதே நோன்பு காமனுக்காக நோற்கப்படுகிறது. என்றும், தமிழ் இலக்கியங்களிலும் காமவேளை வேண்டுதல் இடம்பெற்றுள்ளது என்றும் நோன்பு நாட்டுப்புறப்படலிலும் இடம் பெற்றிருக்கின்றது என்றும் அதிகாலை நீராடல் உடலுக்கு மிக அவசியமென்றும் திருப்பாவை ஒரு புண்ணிய நூல்: அதன் போதனைகள் உலக மக்கள் அனைவருக்கும் உரியவை: எப்பொழுதும் எங்கும் இறைவனின் நினைவுடன் வாழ வேண்டுமென்பதை திருப்பாவை உணர்த்துகின்றது என்றும் இறைவனின் அருளைப் பெறுவதற்குப் பிறருக்குத் தீங்கு நினைக்காத தூய உள்ளமும் உருக்கமான பக்தியும் போதும் என்றும் அதுவே இறைவனை அடைய எளிய வழியாகும் என்றும் இவ்வியலின் மூலம் தெரிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

அடிக் குறிப்புகள்

1. என். எழ். தாத்தாச்சாரியார் - தொகுப்பு, வைணவ வினா விடை
2. ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகள், உபதேச ரத்தின மாலை 24ஆம் பாசுரம்
3. ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் மகாத்மியம்
4. ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர், இரா. இரகுநாதன், தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறை, சென்னை, 2008
5. நாச்சியார் திருமொழி (12-3)
6. நாச்சியாரது அழகுநடை, செல்வி. தா. கோதைநாயகி
7. இறையனாரகப் பொருள்
8. பெரியாழ்வார், பெரியாழ்வார் திருமொழி (3-7- 8)